

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2024

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

Bosh muharrir:

p.f.d., prof., S.T. Turg'unov

Mas'ul muharrir:

PhD., dots., A.A. Rasulov

Mas'ul muharrir o'rinbosari:

PhD., dots., O.N. Imomov

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematika fanlari: akad. S. Zaynobiddinov
akad. A. A'zamov
f-m.f.d., prof. B. Samatov
f-m.f.d., dots. R. Hakimov
f-m.f.d., dots. B. Abdulazizov
f-m.f.n., dots. A. Xolboyev
f-m.f.n., dots. R. Jalalov

Biologiya fanlari: akad. K. Tojibayev
akad. R. Sobirov
b.f.d., prof. A. Batashov
b.f.d., prof. N. Abdurahmonov
b.f.d., prof. F. Kushanov
b.f.d., prof. A. Kuchboyev
b.f.d., dots. D. Dexqonov

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A. Umarov
t.f.d., prof. S. Yunusov

Tarix fanlari: akad. A. Asqarov
s.f.d., prof. T. Fayzullayev
s.f.d., prof. N.B. Dexkanov
t.f.d., prof. A. Rasulov
t.f.d., prof. M. Xaydarov

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M. Ismoilov
f.f.d., prof. B. Talapov
f.f.d. dots. Z. Isaqova
f.f.d., G. G'afarova
p.f.d., prof. T. Ismoilov
PhD. A. Abdullayev
f.f.n., N. Zaynobiddinova

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U. Inoyatov
p.f.d., prof. B. Xodjayev
p.f.d., prof. O'. Asqarova
p.f.n., dots. M. Nishonov
p.f.n., dots. A. Sattarov
p.f.n., dots. M. Asqarova
p.f.n., dots. Sh. Xo'jamberdiyeva
p.f.d., dots. S. Abdullayev
PhD., dots. D. Sarimsakova
PhD., B. Urinov

Kimyo fanlari: akad. S. Nigmatov
k.f.d., prof. Sh. Abdullayev
t.f.d., v.b. prof. G'. Doliyev
k.f.n., dots. T. Sattarov
k.f.n., dots. A. Hurmamatov
PhD., dots. D.S. Xolmatov

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N. Uluqov
fil.f.d., prof. H. Usmanova
f.f.n., dots. Q. Siddiqov
PhD. H. Solixo'jayeva
PhD. dots. U. Qo'ziyev
PhD. H. Sarimsoqov
fil.f.d., N. Dosbayeva

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B. Kamalov
q-x.f.n., dots. A. Qazaqov

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B. Kamalov
g.f.d., prof. A. Nigmatov
g.f.d., dots. A. Nazarov

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N. Maxmudov
i.f.d., prof. O. Odilov

Tibbiyot fanlari: b.f.d., prof. G'. Abdullayev
tib.f.n., dots. S. Boltaboyev

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof. Z. Nishanova
p.f.n., dots. M. Maxsudova

Texnik muharrir: [S. Xoshimov](#)

Rasmiy web sahifa: journal.namdu.uz

Tahririyat manzili: Boburshox ko'chasi, 161-uy

Faks: (0369)227-07-61 **e-mail:** science@namdu.uz

Ushbu jurnal 2019-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 -raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458) ga ega. NamDU Muvofiqlashtiruvchi Kengashining 2024-yil 25-oktabrdagi 7-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 7). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2024-10]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

13.00.00-PEDAGOGIKA
journal.namdu.uz
PEDAGOGICAL

Бурнашев Рашид Ахадович

Доцент кафедры «Теория и методика легкой атлетики»
Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
E-mail: burnashev@mail.ru

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ

Аннотация. В данной статье автором приведены результаты исследования, где в условиях современного спорта высших достижений, наблюдается рост конкуренции среди бегунов в беге на 400 и 800 метров, а индивидуализация тренировок становится ключевым фактором для достижения успеха. Приведены примеры, где индивидуальный подход позволяет оптимизировать подготовку спортсменов, учитывая их уникальные особенности, снижая риски переутомления и травм. Особое внимание уделено конкуренции в лёгкой атлетике, что в соответствии требует от спортсменов скорости, выносливости и тактического мастерства высокого уровня. По мере роста квалификации бегунов возрастает необходимость более детализированной организации тренировок. Индивидуальный подход становится актуальным, так как он позволяет адаптировать программы в соответствии с физическим состоянием и способностями каждого атлета. Рассмотрены методы помогающие улучшить технико-тактические, функциональные и спортивные показатели, снизить риск травм и ускорить восстановление. Таким образом, индивидуализация тренировочного процесса способствует достижению максимальных результатов в различные периоды подготовки.

Ключевые слова: индивидуальный подход, спортивные показатели, квалифицированные бегуны, технико-тактическая подготовка.

Burnashev Rashid Axadovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining
«Engil atletika nazariyasi va uslubiyati» kafedra dotsenti

MALAKALI YUGURUVCHILARNI TEXNIK-TAKTIK, FUNKSIONAL VA SPORT KO'RSATKICHLARINI OSHIRISHDA INDIVIDUAL YONDASHUVNING NAZARIY-USLUBIY JIHATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif tomonidan 400 va 800 metr ga yugurishda zamonaviy sharoitlarda yuqori natijalarga erishishda yuguruvchilar o'rtasida raqobatning o'sish dinamikasi bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan. Mashg'ulotlarni individuallashtirish, bugungi kunda muvaffaqiyatga erishishning asosiy omillaridan biriga aylanayotganligining dolzarbligi va zarurati ochib berilgan. Individual yondoshuv orqali sportchilar tayyorgarligini optimallashtirish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, ortiqcha charchoq va jarohatlar xavfini kamaytirish mumkinligi haqida misollar keltirilgan. Yengil atletikada osayotgan raqobatga alohida e'tibor qaratilib, sportchilardan yuqori darajadagi tezlik, chidamlilik va taktik mahorat talab qilinishi ham ta'kidlangan. Yuguruvchilarning malakasi o'sishi bilan birga mashg'ulotlarni samarali tashkil etish zarurati ortib bormoqda. Individual yondoshuv har bir sportchining jismoniy holati va qobiliyatiga mos ravishda dasturlarni moslashtirish imkonini beradi. Texnik-taktik, funksional va sport ko'rsatkichlarini yaxshilashga, jarohatlar xavfini kamaytirishga va tiklanish jarayonini tezlashtirishga yordam beruvchi usullar ko'rib chiqilgan. Shu tariqa, mashg'ulotlarni individuallashtirish jarayoni tayyorgarlikning turli davrlarida yuqori natijalarga erishishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: individual yondoshuv, sport ko'rsatkichlari, malakali yuguruvchilar, texnik-taktik tayyorgarlik.

Burnashev Rashid Akhadovich

Associate Professor, Department of "Theory and Methodology of Athletics"
Uzbek State University of Physical Education and Sports

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF AN INDIVIDUAL APPROACH IN IMPROVING THE TECHNICAL, TACTICAL, FUNCTIONAL, AND SPORTS PERFORMANCE OF QUALIFIED RUNNERS

Abstract. This article presents the results of a study in which, under the conditions of modern elite sports, there is an increase in competition among runners in the 400 and 800-meter races, and the individualization of training becomes a key factor for achieving success. Examples are given where an individual approach allows optimizing the preparation of athletes, taking into account their unique characteristics, and reducing the risks of overtraining and injuries. Particular attention is paid to the competition in athletics, which accordingly requires high-level speed, endurance, and tactical skills from athletes. As the qualification level of runners increases, there is a growing need for a more detailed organization of training. The individual approach becomes relevant as it allows for the adaptation of programs in accordance with the physical condition and capabilities of each athlete. Methods aimed at improving technical, tactical, functional, and sports performance, reducing the risk of injuries, and accelerating recovery are considered. Thus, the individualization of the training process contributes to achieving maximum results during various preparation periods.

Keywords: individual approach, sports performance, qualified runners, technical and tactical preparation.

Введение.

В условиях современного спорта высших достижений, когда конкуренция среди бегунов на длинные и средние дистанции постоянно возрастает, индивидуализация тренировочного процесса становится важнейшим фактором для достижения высоких спортивных результатов. Индивидуальный подход к тренировкам позволяет оптимизировать программу подготовки, учитывать уникальные особенности каждого спортсмена и минимизировать риски переутомления и травм. Современный спорт характеризуется высоким уровнем конкуренции, и лёгкая атлетика не является исключением. Беговые дисциплины требуют от спортсменов высокой скорости, выносливости и эффективного использования тактических приемов. С увеличением уровня квалификации спортсменов возникает необходимость в более детальной и персонализированной организации тренировочного процесса. В связи с этим особую актуальность приобретает применение индивидуального подхода, позволяющего учитывать специфические особенности каждого бегуна для повышения его спортивных результатов. Развитие технико-тактических, функциональных и спортивных показателей квалифицированных бегунов требует комплексного подхода, который включает в себя адаптацию тренировочных программ в соответствии с текущим физическим состоянием и способностями спортсмена. Такой подход позволяет оптимизировать тренировочный процесс, минимизировать риск травм, ускорить восстановление и достичь максимальных спортивных результатов в кратчайшие сроки.

Цель и задачи исследования.

Целью данного исследования является выявление теоретико-методологических особенностей индивидуального подхода при повышении технико-тактических, функциональных и спортивных показателей квалифицированных бегунов.

Задачи исследования.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить теоретические аспекты индивидуализации тренировочного процесса в спорте.

2. Определить современные методологические подходы к индивидуализации тренировочных программ для бегунов.

3. Проанализировать влияние индивидуальных тренировочных программ на технико-тактические и функциональные показатели спортсменов.

4. Разработать практические рекомендации по созданию и внедрению индивидуализированных тренировочных планов для квалифицированных бегунов.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования является тренировочный процесс квалифицированных бегунов, направленный на улучшение их спортивных показателей. Предметом исследования являются теоретико-методологические особенности индивидуализации тренировочного процесса с учётом специфики беговых дисциплин.

Методологическая основа исследования.

Исследование основано на принципах системного подхода, предполагающего комплексное изучение явлений и процессов, а также методах теоретического анализа научной литературы, обобщения передового опыта спортивной подготовки и применения статистических методов для оценки эффективности индивидуализированных тренировочных программ. Научная новизна исследования заключается в разработке новых методических подходов к организации индивидуального тренировочного процесса для бегунов. Практическая значимость работы определяется возможностью использования полученных рекомендаций тренерами и спортсменами для повышения технико-тактических и функциональных показателей. Индивидуальный подход в тренировочном процессе представляет собой организацию занятий, которая учитывает уникальные особенности каждого спортсмена: его физиологические, психологические, технические и тактические характеристики. В спортивной практике подход направлен на оптимизацию тренировочного

процесса, что позволяет спортсменам быстрее достигать высоких результатов и снижать риск перегрузок и травм. В лёгкой атлетике индивидуальный подход имеет особое значение, так как беговые дисциплины требуют не только общей физической подготовки, но и высокого уровня технико-тактических навыков. Индивидуализация позволяет адаптировать тренировочный процесс к конкретным нуждам спортсмена, корректируя нагрузку, содержание занятий и периодизацию тренировок [3]. Индивидуализация тренировки основывалась на ряде ключевых принципов спортивной подготовки: принцип постепенности: увеличение тренировочной нагрузки осуществлялось постепенно и соответствовало уровню подготовки спортсмена. Резкие изменения в нагрузке могли привести к травмам или переутомлению. Принцип систематичности: тренировки проводились регулярно с учётом циклической структуры подготовки (подготовительный, соревновательный, переходный периоды). Принцип адекватности нагрузки: интенсивность и объём тренировок соответствовали текущим возможностям спортсмена и его уровню подготовки. Принцип компенсации: тренировки включали восстановительные мероприятия, направленные на компенсацию физического и психоэмоционального утомления. Эти принципы позволили гибко адаптировать тренировочные программы, изменяя их содержание и интенсивность в зависимости от текущего состояния спортсмена и его тренировочных целей. Важно отметить, что эффективная индивидуализация тренировок требовала постоянного мониторинга спортивной формы и готовности бегуна, что позволило своевременно корректировать тренировочный процесс [5]. Каждый спортсмен обладает уникальными физиологическими и психологическими характеристиками, которые влияют на его спортивные результаты и отклик на тренировочные нагрузки. Наиболее значимые индивидуальные особенности включали: Физиологические показатели: генетически обусловленные параметры, такие как максимальное потребление кислорода (VO_{2max}), анаэробный порог, мышечная структура (соотношение быстрых и медленных волокон) и восстановительные способности. Эти параметры определяют уровень физической работоспособности спортсмена и его реакцию на разные виды тренировок. Психологические характеристики: мотивация, стрессоустойчивость, способность к концентрации, психоэмоциональное состояние. Психологический профиль спортсмена может значительно влиять на эффективность тренировок и соревновательную деятельность. Возраст и тренировочный стаж: молодые спортсмены могут требовать иного подхода к тренировкам по сравнению

с опытными бегунами, у которых могут возникать возрастные изменения в метаболизме и восстановительных способностях. Каждый из этих факторов необходимо учитывать при разработке индивидуальных тренировочных программ, поскольку они определяют эффективность различных видов тренировочных воздействий и способы их реализации [6]. Методы определения технико-тактических и функциональных показателей бегунов. Эффективная индивидуализация тренировочного процесса невозможна без систематической диагностики текущего состояния спортсмена. Методы диагностики позволяют объективно оценить уровень развития технико-тактических и функциональных показателей, а также своевременно выявить необходимость корректировки тренировочных программ. Функциональная подготовленность: Кардиореспираторные тесты: измерение максимального потребления кислорода (VO_{2max}), тесты на определение анаэробного порога и ёмкости легких [8]. Эти тесты дают информацию о способности организма к аэробной и анаэробной работе, что важно для определения уровня выносливости. Биохимические анализы крови: анализ содержания лактата, уровня гемоглобина, показателей метаболизма и гормонального фона. Такие анализы помогают оценить метаболические реакции на физические нагрузки и адаптацию организма к тренировкам. Пульсовая диагностика и мониторинг variability сердечного ритма (BCP): позволяют контролировать восстановление спортсмена, уровень утомления и адаптацию к нагрузкам. BCP является показателем активности автономной нервной системы и может использоваться для регулирования объема тренировочных нагрузок. Определение технико-тактических навыков. Биомеханический анализ техники бега: использование видеозаписи и компьютерного анализа для оценки координации движений, угловых скоростей суставов, положения тела в пространстве. Такой анализ помогает выявить слабые места в технике спортсмена и разработать корректирующие упражнения. Анализ тактических действий на соревнованиях: изучение поведения спортсмена в условиях соревнований, оценка его способности адаптировать тактические схемы к изменяющимся условиям [10]. Это может включать анализ распределения усилий по дистанции и взаимодействия с соперниками.

Физические тесты. Тесты на силу и скоростно-силовые качества: например, прыжковые тесты, измерение силы мышц ног с использованием динамометра, спринтерские тесты на 30-60 метров. Оценка гибкости и подвижности суставов: с помощью тестов на амплитуду движений в суставах, что особенно важно для профилактики травм. Индивидуальные

тренировочные планы: принципы построения и адаптации. Индивидуализация тренировочного процесса включает разработку и постоянную корректировку тренировочных планов в соответствии с текущими показателями физического состояния и спортивными задачами.

Основные принципы построения индивидуальных тренировочных программ включают: макроциклы, мезоциклы и микроциклы: структурирование тренировочного процесса на длительные периоды, позволяющие варьировать нагрузки. Например, в подготовительном периоде основной акцент делается на развитие общей выносливости, в соревновательном периоде — на специальные тренировочные средства. Планирование пиков спортивной формы: корректировка объема и интенсивности тренировок в зависимости от соревновательного календаря, чтобы спортсмен выходил на пик формы к важным соревнованиям [14]. Модификация объема и интенсивности нагрузок: при признаках переутомления или снижения спортивной формы интенсивность может быть снижена, а акцент сделан на восстановительные мероприятия. Регулярное тестирование и анализ данных: результаты тестов позволяют корректировать тренировочный процесс в реальном времени, подбирая оптимальные виды нагрузок. Использование методов активного и пассивного восстановления: массаж, растяжка, физиотерапевтические процедуры, сон и питание. Планирование дней отдыха и восстановительных микроциклов: это предотвращает развитие хронической усталости и снижает риск травм.

Цифровые платформы и трекинг-устройства. Использование GPS-трекеров и спортивных часов: позволяет отслеживать дистанцию, скорость, частоту сердечных сокращений и другие показатели во время тренировки. Специализированные программы для анализа тренировок (например, TrainingPeaks, Strava): эти программы позволяют интегрировать данные тренировок, анализировать результаты и планировать будущие нагрузки. Датчики движения и силы: могут быть установлены на ноги или в обувь, чтобы измерять силу отталкивания, длину шага и другие параметры. Это помогает тренеру более точно корректировать технику спортсмена [1, 4]. Использование видеозаписи и компьютерного анализа: позволяют анализировать биомеханику движений, выявлять ошибки в технике и разрабатывать специальные упражнения для их исправления. Платформы для анализа больших данных и искусственного интеллекта. Использование алгоритмов машинного обучения для прогнозирования спортивных результатов: анализ больших данных, включающих результаты тестов, соревновательную деятельность, тренировочные

данные, позволяет предсказывать вероятные изменения в спортивной форме и корректировать тренировочный процесс.

Анализ показателей восстановления и риска травм: на основании данных о вариабельности сердечного ритма, качества сна и других показателей можно автоматически определять оптимальные тренировочные нагрузки. Особенности повышения технико-тактических и функциональных Упражнения на технику бега: "ходьба на пальцах", "подъём колена", "прыжки через барьеры", беговые упражнения с акцентом на правильное отталкивание и приземление. Использование метательных упражнений для улучшения координации: тренировки с использованием легких медболов и других метательных снарядов для улучшения координации движений. Включение упражнений на гибкость и подвижность суставов: упражнения на динамическую и статическую растяжку для увеличения амплитуды движений и профилактики травм. Планирование распределения усилий по дистанции: для каждого бегуна могут быть разработаны индивидуальные тактические схемы с учетом его силовых возможностей и выносливости, что позволяет эффективнее распределить усилия. Индивидуальные тактические задания на соревнованиях: разбор соревновательных ситуаций с тренером, выбор тактических решений в зависимости от текущего состояния и уровня конкуренции. Программы, направленные на развитие технической подготовки бегунов. Техническая подготовка бегунов направлена на совершенствование двигательных навыков, таких как беговая техника, координация движений, оптимизация техники отталкивания и положения тела. Основные элементы включают:

Индивидуальный подход к планированию и коррекции спортивных показателей. Подходы к периодизации тренировок с учётом индивидуальных особенностей. Периодизация тренировочного процесса — это планирование и структурирование тренировок в течение спортивного сезона для достижения максимальных результатов. Индивидуализация периодизации позволяет учитывать уникальные особенности спортсменов, такие как возраст, опыт, уровень физической подготовки и текущие спортивные цели. Традиционная периодизация. Классическая модель периодизации предполагает разделение тренировочного процесса на подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Подготовительный период направлен на развитие общей выносливости и силы, соревновательный — на повышение соревновательной формы, а переходный — на восстановление и отдых. Этапная периодизация: предусматривает включение в каждый период определённых микроциклов

(например, подготовительных, соревновательных, разгрузочных), адаптированных под конкретные задачи спортсмена. Блочная периодизация. Секвенциальная модель: включает последовательное выполнение тренировочных блоков, каждый из которых направлен на развитие определённых физических качеств (например, сила, выносливость, скорость). Такая модель позволяет более гибко адаптировать тренировки к текущему состоянию спортсмена. Концентрированная периодизация: использует короткие и интенсивные тренировочные блоки для достижения более выраженного адаптационного эффекта. Подходит для спортсменов с высоким уровнем подготовки, которые уже имеют базовый уровень выносливости и силы. Адаптивная периодизация. Коррекция тренировочного процесса в зависимости от состояния спортсмена: тренировочные нагрузки регулируются на основе текущих данных о состоянии организма, полученных с помощью функциональных тестов и мониторинга [11]. Это позволяет своевременно корректировать объём и интенсивность тренировок. Интеграция микроциклов с восстановительными элементами: использование коротких циклов, включающих восстановительные и разгрузочные дни для предотвращения перегрузок и снижения риска травм. Коррекция тренировочных планов на основе анализа соревновательной деятельности и результатов тестирования. Эффективность тренировочного процесса должна регулярно оцениваться на основе анализа результатов тестирования и соревновательной деятельности. Это позволяет оперативно корректировать планы, адаптируя их к изменениям в состоянии спортсмена и результатам его выступлений.

Анализ соревновательной деятельности.

Оценка тактических действий и распределения усилий на дистанции: на основании анализа видеозаписей соревнований можно определить, насколько эффективно спортсмен использовал свои ресурсы, а также выявить ошибки в тактике и стратегических решениях. Сравнительный анализ показателей на разных этапах сезона: анализ изменений в спортивных результатах на протяжении всего сезона позволяет выявить наиболее удачные и неудачные периоды подготовки, а также определить факторы, повлиявшие на динамику результатов [2]. Анализ результатов тестирования. Сравнение данных функциональных тестов: регулярное проведение тестов на VO_{2max} , анаэробный порог, силу и гибкость позволяет оценить текущий уровень физической готовности и корректировать тренировочные программы в зависимости от полученных данных [7]. Оценка восстановительных показателей: анализ показателей вариабельности сердечного ритма, уровня лактата и других биомаркеров помогает определить, насколько

хорошо спортсмен восстановился после нагрузок и готов к следующей тренировке. Модификация тренировочных планов на основе анализа данных. Изменение объёма и интенсивности тренировок: при недостаточном прогрессе в результатах или признаках утомления может потребоваться снижение интенсивности или уменьшение объёма тренировочных нагрузок, либо включение дополнительных восстановительных мероприятий [9]. Адаптация содержания тренировок: включение новых упражнений или изменение их акцента в зависимости от выявленных слабых мест в технико-тактической и физической подготовке спортсмена. Применение реабилитационных мероприятий и восстановительных методов. Восстановление играет ключевую роль в поддержании высокой спортивной формы и предотвращении травм [12]. Правильно организованные восстановительные мероприятия позволяют бегунам быстрее восстанавливать силы и адаптироваться к высоким тренировочным нагрузкам. Активные методы восстановления. Лёгкие тренировки и упражнения на растяжку: помогают ускорить восстановление за счёт улучшения циркуляции крови и выведения продуктов метаболизма. Использование методов контрастного душа и водных процедур: чередование холодной и горячей воды стимулирует кровообращение и ускоряет восстановление мышц. Пассивные методы восстановления. Массаж и физиотерапевтические процедуры: помогают расслабить мышцы, улучшить циркуляцию крови и лимфы, что способствует более быстрому восстановлению после интенсивных тренировок. Применение компрессионной одежды: способствует улучшению кровообращения и ускоряет восстановительные процессы. Психологическое восстановление. Методы релаксации и медитации: помогают восстановить психоэмоциональное состояние спортсмена, уменьшить уровень стресса и повысить концентрацию перед соревнованиями. Психологическая подготовка: включает работу с психологом, направленную на развитие устойчивости к стрессу и повышение мотивации. Практические рекомендации по индивидуализации тренировочного процесса. Рекомендации для тренеров по разработке индивидуальных планов. Проведение регулярной диагностики состояния спортсмена. Использование функциональных тестов, биомеханического анализа и психологических опросов для получения объективных данных о состоянии бегуна. Регулярная оценка уровня физической подготовки и спортивной формы для своевременной корректировки тренировочных программ. Адаптация тренировочного процесса к текущим показателям. Коррекция интенсивности, объёма и направленности тренировок на основе текущих данных о состоянии спортсмена. Включение в

тренировочные программы дней активного восстановления и восстановительных микроциклов для предотвращения переутомления. Учет соревновательного календаря при планировании тренировок. Планирование пиков спортивной формы к важным соревнованиям [15]. Включение в программы предсоревновательной подготовки специальных тренировок, направленных на улучшение тактических навыков и распределения усилий по дистанции. Подбор тренировочных и восстановительных мероприятий в зависимости от текущего состояния спортсмена. Индивидуальные программы тренировок для разных фаз сезона. В подготовительном периоде акцент делается на развитие общей выносливости, силы и технико-тактических навыков. В соревновательный период включаются специфические тренировки, направленные на достижение максимальных результатов. Использование восстановительных методов в зависимости от уровня утомления. При признаках усталости основное внимание уделяется пассивным методам восстановления (массаж, отдых) [13]. В случае низкого уровня утомления могут быть применены активные

методы восстановления (лёгкие тренировки, упражнения на растяжку).

Выводы по результатам исследования.

Проведенное исследование показало, что индивидуализация тренировочного процесса для квалифицированных бегунов является важнейшим фактором, влияющим на повышение технико-тактических, функциональных и спортивных показателей. Использование систематического подхода к мониторингу состояния спортсмена и адаптация тренировочных планов позволяют оптимизировать тренировочный процесс, минимизировать риск травм и достичь лучших результатов. Рекомендации для дальнейших исследований. Необходимы дополнительные исследования, направленные на разработку более точных методов оценки готовности спортсмена и прогнозирования его спортивной формы. Также перспективным является изучение влияния новых технологий (например, искусственного интеллекта и больших данных) на процесс индивидуализации тренировок.

Список использованной литературы.

1. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: учебник для институтов физической культуры / Л. П. Матвеев. – Москва: Физкультура и спорт, 2009. – С.54-56
2. Верецагин, В. И. Тренировка бегуна на средние и длинные дистанции / В. И. Верецагин. – Москва: Советский спорт, 2008. – С.21-26
3. Бондарчук, А. П. Управление тренировочным процессом в легкой атлетике / А. П. Бондарчук. – Киев: Здоров'я, 2017. – С.24-28
4. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 2004. – С.80-88
5. Астраханцев, А. Г. Теоретические и методологические основы спортивной тренировки: учебное пособие / А. Г. Астраханцев. – Москва: Физическая культура, 2013. – С.22-24
6. Селуянов, В. Н. Биоэнергетика и тренировка выносливости: учебное пособие / В. Н. Селуянов. – Москва: Мастерство, 2017. – С.19-20
7. Нестеренко, Н. Ю. Индивидуальный подход в подготовке спортсменов высокого класса / Н. Ю. Нестеренко. – Москва: Советский спорт, 2009. – С.31-32
8. Карпман, В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В. Л. Карпман. – Москва: Физкультура и спорт, 2018. – С.22-31
9. Розин, В. М. Физиологические основы спортивной тренировки / В. М. Розин. – Москва: Советский спорт, 2006. – С.35-42
10. Wilmore, J. H., Costill, D. L. Physiology of Sport and Exercise / J. H. Wilmore, D. L. Costill. – Human Kinetics, 2014. – P. 56-60
11. Bompa, T. Periodization Training for Sports / T. Bompa. – Human Kinetics, 2015. – P.24-33
12. Noakes, T. D. Lore of Running / T. D. Noakes. – Oxford University Press, 2003. – P.93-95
13. McArdle, W. D., Katch, F. I., Katch, V. L. Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance / W. D. McArdle, F. I. Katch, V. L. Katch. – Lippincott Williams & Wilkins, 2010. – P.11-14
14. Seiler, S., Tønnessen, E. Intervals, Thresholds, and Long Slow Distance: the Role of Intensity and Duration in Endurance Training / S. Seiler, E. Tønnessen // Sports Science Exchange, 2019. – Vol. 22, No. 4. –P.12-14
15. Jones, A. M., Carter, H. The Effect of Endurance Training on Parameters of Aerobic Fitness / A. M. Jones, H. Carter // Sports Medicine, 2020. – Vol. 29, No. 6. – P. 373–386.

MUNDARIJA *** СОДЕРЖАНИЕ *** CONTENTS

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

PHYSICS AND MATHEMATICS

Vanadiy oqimli batariyalar uchun membrana.	
U.Berdiyev, A.Amirova.....	3
Tez yurar poezd harakati natijasida hosil bo'ladigan tebranishlarni ballast qismini ko'tarish hamda ballast qatlami gruntini o'zgartirish orqali.	
Sh.Yo'ldoshev, A.Abdujabborov.....	9
Gibrid perovskit quyosh elementlarida ionlar va defektlar migratsiyasini funksional modda pbat yordamida passivatsiyalash.	
I.Tojiboyev, V.Quvondiqov, M.Imomov, A.Soatillayev.....	14
Новый метод расчета плотности электронных состояний в дефектах аморфных полупроводников.	
P.Jalalov, P.Ikramov, M.Nuriddinova, X.Muminov, B.Sultonov, O.Xolmirzaev.....	20
Bo'r qo'shilgan rux oksidi (zno:b) yuqqa plenkalarining mikrostruktura va elektr xususiyatlari.	
N.Sultonov, F.Yusupov.....	25
Molekulyar dinamika usullari yordamida C₂₀ fullerenning rekonstruksiyalangan kremniy Si(001) sirti bilan o'zaro ta'sir jarayonlarini tahlil qilish.	
I.Urolov, I.Yadgarov.....	29
Proporsional intensivliklar modelidagi approksimatsiya.	
G.Sayfulloyeva.....	34
YBCO-(123) kuprati kritik parametrlarining statistik tahlili va kristal panjara tuzilishi.	
D.Djurayev, A.Turayev, O.Turayev.....	39
О разрешимости краевой задачи для вязко-трансзвукового уравнения.	
Yu.Apaqov, X.Ibroximov.....	43
Evaluating cycle stability in aluminum-graphite battery systems: current insights and prospective improvements.	
Kh.Ashurov, Sh.Ch.Iskandarov, M.Adilov, Kh.Ashurov.....	49
Fizika fanidan masalalar yechish orqali o'quvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish.	
M.Alinazarova, D.Xo'jamberdiyev.....	54
Delphi 6 dasturlash muhitida realtest dasturining server qismini yaratish.	
D.Aroyev.....	58
Nanoiplarda energiya satxlari va to'lqin funksiyalari.	
A.Davlatov, B.Abdulazizov, D.O'rinboyev, R.Muxiddinov.....	62
Tor tebranish tenglamasi uchun koshi masalasining korrektiligi haqida.	
B.Rahmonov, A.Muqumov.....	67
Existence and uniqueness of the solution of the nonlocal problem in fields with shifts from the characteristic for equations of the parabolic-hyperbolic type.	
B.Shoimov, A.Muqumov.....	70
Special classes of trajectories.	
M.Karimov, B.Ahmedov.....	76
Role of intergranular barriers in photosensitiveness of polycrystalline films from CdSeXS_{1-X} solid solution.	
V.Mirzaev, N.Yuldashev.....	82
О корректности одной начально-граничной задачи для вырождающегося уравнения в частных производных высокого четного порядка.	
D.Oripov.....	88
Influence of condensation rate of CdTe:Ag films with photoelectretic state without external polarizing field on their photoconductivity and short-circuit current spectra.	
O.Nurmatov, N.Yuldashev.....	97
Yutqazish ehtimolligi haqida.	
V.Xodjiyev, U.Karimov.....	101

KIMYO FANLARI

02.00.00 - ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

CHEMICAL SCIENCES

2-fenilaminotetragidro-1,3-tiazepin gidrokloridi sintezi va spektral (iq, yamr) xususiyatlari.	
U.Mukhriddin, A.Eshimbetov, X.Xodjaniyoz.....	106

saralashda musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarining qiyosiy statistik tahlili.	
A.Xamidjanov.....	640
Sport kurashchilarini funksional tayyorgarligi ko'rsatkichlarining model xususiyatlari asosida saralash mezonlari.	
A.Xamidjanov, T.S.To'ychiyev.....	646
Adabiy ta'lim amaliyotida kulturologik yondashuv.	
Sh.Abdurahmonova.....	651
Pedagogning kasbiy kompetentligi va uning tarkibiy qismlari. Kasbiy kompetentsiya turlari.	
M.Alimjanova.....	654
Tanqidiy fikrlash orqali talablarning mustaqil fikrlash ko'nikmasini shakllantirish.	
D.Amirova.....	658
Boshlang'ich sinf aqli zaif o'quvchilarning o'quv-ijtimoiy faoliyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.	
M.Arslanova.....	662
Ta'limda dizayn fikrlashni rivojlantirishning ahamiyati.	
B.Asqarov.....	666
11-15 yoshli erkin kurashchilarni jismoniy, psixologik va aqliy jihatdan samarali rivojlantirish.	
A.Meliqo'ziyev.....	668
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ-pedagogik yondashuv imkoniyatlari.	
D.Abduraxmonova.....	672
Matematik ko'nikmalarni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni.	
D.Qodirova.....	675
Analysis of modernization of the system of ideological education of the armed forces servants.	
U.Dusmatov.....	678
Jismoniy mashqlar vaqtida organizmda suv, tuz va vitaminlar almashinuvi.	
G'.Ernazarov.....	682
Bo'lajak pedagoglarning ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tavsifi.	
I.Aldashev.....	686
Pedagogik kasbiy rivojlanish hamda uning nazariy va uslubiy tahlili.	
I.Raximov.....	690
Development of a methodology for developing special competences of students using software tools.	
A.Egamberdiyev.....	694
Talabalarga sharh allomalarining kitobxonlikka munosabatini tarixiy yondashuv asosida o'rgatish yo'llari.	
Z.Parpiboyeva.....	698
Теоретико-методологические особенности индивидуального подхода при повышении технико-тактических, функциональных и спортивных показателей квалифицированных бегунов.	
P.Бурнашев.....	701
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining chidimkorlik jismoniy sifatlarini aniqlash usullari.	
G'.Ernazarov, A.Qodirov.....	707
Особенности обучения русского языка как иностранного в высших учебных заведениях.	
У.Ташева.....	711
Tarixiy taqqoslash usulining tarix ta'limidagi ahamiyati va nazariy asoslari.	
A.Olimova.....	715
How graded readers support vocabulary acquisition across different proficiency levels.	
S.Surmanov, D.Israilova.....	718
Значение и необходимость обучения русскому языку студентов высших учебных заведений.	
И.Алленова.....	724
Nemis tili darslarida maxsus matnlar bilan ishlash jarayonida talabalarda kasbiy va kommunikativ kompetentlikni shakllantirish muammolari.	
G.Mansurova.....	728
Chet tilini o'qitishda leksikaning o'rni.	
N.Ishankulova.....	731
Проблемы совершенствования устной речи студентов технических вузов.	
Д.Наширова.....	734
Aniq fanlar yo'nalishi talabalarining ingliz tili ko'nikmalarini rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning roli.	
F.Djabbarova.....	737
Oliy ta'limda fizika fanidan masalalar ishlashda ta'lim sifatini takomillashtirish usullari.	
O.Ismanova.....	744